

ELLINIZM MADANIYATINING YUNON – BAQTRIYA DAVLATCHILIGI FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNIGA OID

Ganiev Johongir Xakimjanovich

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti, dotsent,
tarix fanlari nomzodi
jahongir8ok@gmail.com

Sharqda Iskandar Zulqarnaynni bosqinchilik yurishlarining asosiy natijalaridan biri bo‘lgan – katta siyosiy o‘zgarishlardan tashqari, yunon badiiy an‘analari va ijtimoiy g‘oyalari, san‘at uslublarini Yevropadan ming kilometr narida joylashgan hududlarga kirishi bo‘ldi. Natijada, Kichik Osiyo va Markaziy Osiy hududida qadimiy Sharq madaniyatining asosiy negizida “Sharqiy Ellinizm” deb nomlangan o‘ziga xos madaniyat va san‘at paydo bo‘ldi. Ushbu madaniy hodisa hayratlanarli tarzda Sharqiy O‘rta er dengizi yunon madaniyati elementlari bilan ko‘p asrlik qadimiy Sharq madaniyatining elementlarini birlashtirib, Markaziy Osiyoda madaniyat va san‘atning rivojlanish yo‘lini asrlar davomida belgilab berdi.

Ellinizm — Makedoniya, Yunoniston, O‘rta dengizning sharqiy sohillari, G‘arbiy Osiyo, Qora dengiz atrofidagi mamlakatlar tarixining Aleksandr (Iskandar) istilosi (miloddan avvalgi 334—323 yillar)dan miloddan avvalgi 30 yilda Misr Rim qo‘shinlari tomonidan ishg‘ol etilgan paytgacha o‘tgan davr. “Ellinizm” atamasi ilmda dastlab nemis olimi I.G. Droyzenning 1836-43 yillarda chop etilgan 2 jildli “Ellinizm tarixi” asarida qo‘llangan va ushbu atama orqali ellinlarning Sharq mamlakatlaridagi hukmronligi va ular madaniyatining Sharq xalqlari madaniyati bilan uyg‘unlashib hosil qilgan yangi madaniyat tushunilgan.[1.1370] Keyinchalik ayrim tadqiqotchilar ellinistik olam hududi va davr doirasini kengaytirib, madaniyati yunonlar ta‘sirida shakllangan barcha mamlakat va xalqlarni ko‘zda tutadilar. “Ellinizm” deganda, yunon madaniyati rivojiningina nazarda tutib, yunon madaniyatidan Rim madaniyatiga o‘tish davrining o‘zi, deb hisoblaydiganlar ham bor.

Ellinizm davri sharqiy mamlakatlar uchun taraqqiyotning yangi bosqichi bo‘ldi. Yunon-makedoniyaliklar Sharqqa ishlab chiqarish malakalarini, o‘z davlat va huquq me‘yorlarini, urfodat, din va madaniyatlarini olib keldilar, o‘z navbatida, Sharqdan o‘rgandilar ham. Davlat boshqaruvida qadimiy sharqiy monarxiya usullaridan foydalanildi. Pul va savdo sotiqli munosabatlari rivojlangan o‘lkalar (Mesopotamiya, Suriya, Kichik Osiyo) da polislar ravnaq topdi. Polislar o‘zgardi, yan‘i ular mustaqil respublika bo‘lmay, ma‘lum siyosiy va iqtisodiy imtiyozlarga ega shahar jamoalariga aylandilar.

Merosxo‘r (diadox)lar o‘rtasidagi kurashlar miloddan avvalgi 3 va 2 asr boshlarida ham davom etdi. Ptolemeylar imperiyasi, Salavkiylar davlati, hududiy jihatdan ulardan kichik bo‘lsa ham, ijtimoiy tuzum jihatidan ularga yaqin bo‘lgan Pergam va Kichik Osiyodagi boshqa hukmdorliklar, yunon polislari, ellinistik olamning chekkalaridagi Skiflar podsholigi, Armaniston, Parfiya va boshqalar o‘rtasida tinimsiz urushlar xalq boshiga qo‘p ofatlar keltirdi. Shunga qaramay dengiz sohillari bilan mamlakat ichkarisidagi hududlar o‘rtasida iqtisodiy aloqa yaxshilana bordi, mahsulot ishlab chiqarish, savdo (xususan, ichki va tashqi savdo) rivoj topdi. Shaharlar savdo va hunarmandchilik markazlari sifatida yuksaldi (Iskandariya, Rodos oroli, Antioxiya, Salavkiya, Pergam). Misr, Suriya, Kichik Osiyo, Yunoniston va Makedoniya o‘rtasida doimiy dengiz yo‘li mavjud edi. Qizil dengiz hamda Fors qo‘ltig‘i bo‘ylab Hindistonga savdo yo‘li ochildi. Misr Qora dengiz atroflari Karfagen va Rim bilan savdo aloqasini yo‘lga qo‘ydi. Qadimiy karvon yo‘llarida polislar va portlar yuzaga keldi. Shu bilan birga, ushbu davr polislar federasiyasi (ittifoqi)ga ehtiyoj tug‘dirdi (bir necha polislar birlashdi).

Ammo bu ittifoqlar orasida ham nizolar davom etdi, ijtimoiy qurash kuchaydi. Miloddan avvalgi II- asrlarda isyonlar va ozodlik harakatlari jonlandi. Attika, Pergam, Delos orollarida qullar isyoni, Misr va Salavkiyada dehqonlar qo'zg'oloni yuz berdi. Ayni paytda Rimning mavqei osha bordi. U miloddan avvalgi 197 yilda Kichik Osiyoni, Egey dengizidagi orollarni va Yunonistonni bosib oldi. Rim Ellinizm davlatlarini birin ketin ishg'ol etib, miloddan avvalgi 30-yilda Misrni ham qo'lga kiritdi va Ellinizm davriga barham berdi.

Yunon madaniyati tomonidan Sharq madaniyatiga ta'sirini qayd etish bilan shuni ta'kidlash kerakki, Osiyoning ming yillik madaniyati Yunoniston va boshqa G'arb davlatlarining madaniyatini rivojlantirishga ham katta va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatdi.

Yunon madaniyati deb atalmish yunon madaniyatida, ma'lumki, "sof" yunon madaniy ijodkorligi emas, balki yunon va Sharqiy madaniyatlarning bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi aks ettirilgan. Yunon madaniyatining rivojlanishida Markaziy Osiyo xalqlari muhim rol o'ynaydi.

Arxeologik ishlar Sharq xalqlari, jumladan, O'rta Osiyo xalqlarining yunon dunyosining moddiy madaniyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi haqida yangi dalillar kursatmoqda. Ellinistik shahar rejalashtirishning asosiy tamoyillari, masalan, hippodamus shahar rejalashtirish tizimi, yunonizm davridan ancha oldin Sharqda rivojlangan ekanligini ko'rsatmoqda.

Markaziy Osiyo va Eron diniy madaniyatlari yunonlar va rimliklarning diniy qarashlariga, keyin esa nasroniylikning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. "Bu sohada", deb yozadi olim V.Tarn, "Sharq yunonlar tomonidan bosib olingach bu erda san'at va madaniyat butun yunon davrida o'sdi. Sharqning ta'siri yunon falsafasiga, adabiyotga, san'atga va boshqalarga ta'sir ko'rsatdi" [2, 326].

Tarixiy manbalarning haddan tashqari kamligi **Yunon-Baqtriyaning davlat tuzilishi** va ijtimoiy tizimini batafsil tavsiflashga imkon bermaydi. Eng kuchli hukmdorlar bilan davlat ma'lum darajada markazlashtirishga ega edi, keyingi davlat hukmdorlari bulardan ko'p jihatdan nusxa ko'chirdi. Plutarx bir necha bor osiyodagi hududlarni o'z boshqaruviga olgan Selevk haqida ko'plab ma'lumotlarni keltiradi. Antik davr bo'yicha tadqiqotchi A.B.Ranovich tadqiqot ishida **Salavkiylarning davlatchiligiga oid ma'lumotlarni** haqida yozar ekan ular ham ellinizm madaniyati bilan aloqalarni saqlab qolganliklarini ifodalaydi, "Yozuvlardan olinadigan ma'lumotlarga ko'ra, Selevkidlar hukumati turli xil ishlar bo'yicha farmonlar va buyruqlarni tuzib, shaharlarning kichik masalalarida sudyalalar va hakamlarni tayinlash, koloniyalarni tashkil etish, boshqa davlatlar bilan diplomatik yozishmalarga kirish va o'z shaharlari, Yunoniston shaharlari, ma'badlar va umumiy yunon mozorlari bilan doimiy aloqani saqlab qolish bo'yicha ishlarni yo'lga qo'yishgan" [3, 382].

Yunon-Baqtriya podshohligining davlat apparati, ehtimol, Selevkidlar kabi rivojlangan, tarvaqaylab ketgan va markazlashtirilgan emas edi. Davlat rahbari shox edi. Ba'zan shoxning o'g'li uning hukmdori edi. Davlat satrapiyaga bo'lingan edi. Bundan ko'rinib turibdiki sharqda hukmronlik qilgan yunonlarning davlat boshqaruvida o'zgarishlar sekin - asta bo'lsada baribir ro'y bergan.

"Milinda Panha" shoxligida, ya'ni yunon-Baqtriyaning hind qismida, oltita lavozimi bo'yicha bir-biriga yaqin zodagonlarning mavjudligi haqida bilib olamiz. Qo'shinning oliy boshlig'i, birinchi vazir, bosh hakam, xazina boshlig'i, marosim soyabonining tashuvchisi va old qilich tashuvchisi. Bundan tashqari, "qishloq xo'jayini" ("Milinda-Panha", 4, 1, 36) ham bor.[5,1] Ushbu manba asosida Menandra davlatining ijtimoiy ko'rinishini faqat qisman yoritishi mumkin. Baqtriya uchun boshqa tegishli hududlar uchun bunday ma'lumotlarning manbalari berilmaydi,

Yozuvchi Yustin shoh Diodotni “**minglab Baqtriya shaharlarining hukmdori**”, deb ataydi va Evkratidga 1000 shaharlar bo‘ysunganligi haqida xabar beradi.[5,2] Ushbu mualliflar nafaqat Baqtriyani, balki Yunon-Baqtriya shoxligining maksimal hududini, shu jumladan Shimoliy Hindistonni ham nazarda tutgan. Shu bilan birga, hech mubolag‘asiz, mazkur zamin – Baqtriyada shaharlarning ko‘pligi va ulardagi ijtimoiy hayotning keng rivojlanganligini kuzatish mumkin.

Baqtriya (So‘g‘d kabi) shaharlarni kelib chiqishini uch guruhga bo‘linishi kerak, birinchi navbatda ahamoniylargacha va ahamoniylar davrida paydo bo‘lgan eski shaharlarni o‘z ichiga olishi kerak.

Brinchisi, poytaxt va Baqtriyaning eng yirik shahri — Baqtra kiradi (hozirgi qal‘a-i Mir) pastki qismida mavjud bo‘lgan shaharni kiritish mumkin.

Ikkinchi guruhga So‘g‘d Maroqanda poytaxti va boshqalar kiradi.

Uchinchi guruhda – paydo bo‘lishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri Yunon-Baqtriya Shoxligi davriga tegishli bo‘lgan shaharlar kirgan. Ikkinchi uchinchi guruh shaharlari orasida Aleksandr Makedonskiy (masalan, Iskandariya Esxata) yoki keyingi yunon hukmdorlari (masalan, Baqtriya, Evkratideya shahri), shuningdek, podshox hokimiyatining aralashuvisiz paydo bo‘lgan shaharlar hamda aynan tashkil etilgan shaharlar ham bor edi.

Baqtriya (va So‘g‘d) dagi shaharlarni hayotining ichki tuzilishi haqida biz hali ham juda oz narsani bilamiz. Biroq, keyingi epigrafik kashfiyotlar Parfiya va salavkiy shaharlariga xos bo‘lgan ba‘zi hodisalar, xususan, shaharlardagi o‘zini o‘zi boshqarishning ba‘zi shakllari mavjudligini ko‘rsatishi mumkin.

Yunon-Baqtriyaning yirik shaharlaridan biri yoki undan keyingi davrlarning ta‘rifi “Milinda Panha” da keltirilgan.

Yunon-baqtriya davlatchiligining madaniyatida ellinizmning ta‘siri beqiyos bo‘lib, unga oid manbalar va topilmalardan bu haqida katta ma‘lumotlarni olishimiz mumkin. Masalan, davlat iqtisodiy asoslaridan biri hisoblangan **numizmatika** san‘atida ham bu yaqqol ko‘zga tashlanadi. Markaziy Osiyoga bo‘rtma tasvirli tangalarning kirib kelishi salavkiylar sulolasi nomi bilan bog‘liq. Markaziy Osiyoda ishlangan tangalarda portretlar tashqi ko‘rinishi bilan birga, shaxsning fe‘latvorini ham haqqoniy tasvirlab, yunon bo‘rtma tasvirlaridan o‘tib ketdi, “O‘rta Osiyocha” mo‘jaz portret san‘ati rivojlandi. Demetriy tasviri tushirilgan tangada uning xarakteri va mavqei fil shakli bo‘lgan bosh kiyimda tasvirlanadi (bu uning Hindistonni zabt etganiga ishoradir). Ellinizm davrida xozirgi O‘zbekiston hududida mahobatli haykallar ham ishlanganligi ma‘lum. Jumladan, Artemida Anaxita siymosida mujassamlashgan. Uning oltindan ishlangan haykallarida boshida nur sochib turgan toji bo‘lgan, bunday haykallar Baqtriyaning bosh ibodatxonasiga o‘rnatilgan. Bunday nur taratib turgan toj Demetriy tangalaridagi bo‘rtma tasvirlarda ham uchraydi.

Ellinizm tarqalgan davrning badiiy qiyofasi haqida hukm qilish uchun etarlicha saqlanib qolgan birorta yirik diniy yoki dunyoviy bino bizgacha etib kelmagan. Biroq shunga qaramasdan ushbu davr qadimgi tarixda madaniy hayotning har tomonlama taraqqiy etganligi bilan izohlanadi. Butun dunyo xalqlari tarixiy madaniy rivojlanishida bo‘lgani kabi bu davrda O‘rta Osiyo jamiyatining ijtimoiy va ma‘naviy hayotida diniy mafkura katta ahamiyatga ega boldi.

Markaziy osiyoda miloddan avvalgi II asrlarga kelib yunon – makedonlar hukmronligi tugagan bo‘lishiga qaramay mavjud bo‘lgan **davlatning asoslari**, uning madaniyati, san‘ati hususida aynan ellinizm tufayli ko‘plab a‘umotlar bizgacha yetib kelgan. Xususan, ellinizm madaniyati moddiy va badiiy madaniyatda o‘z ahamiyatini saqlab qoldi Yunon xudolari – Gerakl, Gefest, Dionis, Afina kabilarga sig‘inish kuchliligicha qolaveradi[6,1]. Bu xudolar tasvirlari Kushon davlatchiligiga oid podsholarning tangalari va haykallarda ham o‘z aksini topgan. Undan

tashqari, yunon alifbosi asosida tashkil topgan baqtriya yozuvi ham saqlanib qoldi. Bugungi kunda Yunon-Baqtriya va Kushon davri ellinizm manadaniyatiga oid topilmalar Markaziy Osiyoning ko'pgina hududlaridan topib o'rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Droyzen, Iogann Gustav. Istoriya ellinizma. — V 3-x tomax. — M.: Nauka, 2002. — 1370 s.
2. Tarn V. Ellinisticheskaya sivilizatsiya. — M.: Izdatelstvo inostrannoy literatury, 1949. — 326 s.
3. Ranovich A. B. Ellinizm i ego istoricheskaya rol. — M.: Izdatelstvo AN SSSR, 1950. — 382 s.
4. <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH131b8abf772dfe4f7f4613/> / Milinda Paxa.
5. Mark Yunian Yustin. Epitoma sochineniya Pompeya Troga «Historiarum Philippicarum». / Per. A. A. Dekonskogo i M. I. Rijskogo. Statya K. K. Zelina. // Vestnik drevney istorii. 1954. № 2-4. 1955. № 1.
6. Zaporojchenko A.V. Sravnitel'naya mifologiya. — Novosibirsk: Izd-vo NGPU, 2013. — 197 s.